

СОСТОЯНИЕ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ И АНТИСВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ

Хакимов Д.М.
Мирзабаев Г.Э.
Отакузиев А.З.
Ботиров Ж.А.

Андижанский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919936>

Актуальность проблемы. По данным статистических исследований последних лет 10-15% людей в мире страдают ЖКБ, которая занимает третье место в общей структуре заболеваний и второе место, среди urgentных заболеваний органов брюшной полости и занимает позицию одной из наиболее затратных для здравоохранения болезней пищеварительной системы. По оценкам специалистов, избыточный вес и ожирение являются причиной более 1,2 миллиона смертей в год. Среди лиц с ожирением часто встречается калькулёзный холецистит, чем у людей с нормальной массой тела.

Материал и методы исследования. За период с 2020 по 2021 годы на базе отделения хирургии РЦЭМП АФ по поводу ОКХ на фоне ожирения нами исследовано 1033 больных, которые условно выделены в две группы:

- **группа сравнения (2020г.)** - 454 (43,9%) больных с ОКХ на фоне ожирения, где хирургическая тактика (лечебно-диагностическая программа, выбор способов оперативных вмешательств, предоперационная подготовка и послеоперационное ведение) основана по общепринятым принципам;
- **основная группа (2021г.)** - 579 (56,1%) больных с ОКХ на фоне ожирения, где хирургическая тактика основаны на усовершенствованном лечебно-диагностическом алгоритмах, выборе способов оперативных вмешательств, предоперационной подготовки и послеоперационном ведении с учетом свертывающей и антисвертывающей системы крови – проспективное исследование.

Результаты и их обсуждение. Среди исследуемых больных период предоперационной подготовки занимал до 6 часов (или от 6 часов до 2-3 суток). Только комплексная подготовка больных к операции может способствовать улучшению условий выполнения операции и способствует более гладкому течению послеоперационного периода.

Для определения состояния свертывающей и антисвертывающей системы крови, для достоверности полученных данных исследование проведено при деструктивных формах ОКХ.

общесвертывающая активность крови по тесту времени свертывания и времени рекальцификации оказалась укороченной и составило соответственно 214 ± 5 сек и 84 ± 5 сек. Толерантность плазмы к гепарину была повышена и в среднем составила 452 ± 15 сек.

Следовательно, общая коагулирующая активность крови у больных ОКХ на фоне ожирения значительно повышена. Показатель R отражает достоверность полученных результатов.

Как видно из таблицы 3.2., количество фибриногена более чем 1,5 раза превышала норму. Средние величины его составили 447 ± 20 мг%, при норме $261 \pm 7,1$ мг %.

Наблюдалось достоверное повышение проконвертина (VII) в среднем до $83,5 \pm 2\%$, а также количество тромбоцитов в среднем до $253,000 \pm 6.100$. Тромботест у 24 больных был повышен (7 степень), у 37- оказался в пределах нормы (4-6 степень).

Антикоагулянтная (гепариновая) и фибринолитическая активность крови у больных ОКХ на фоне ожирения была снижена. Они составили соответственно $3,8 \pm 0,3$ ед/мл и $10,2 \pm 0,3\%$.

Понижение фибринолитической активности крови шло параллельно повышению концентрации фибриногена крови. Разница между остальными показателями системы свертывания крови при статистической обработке оказалась недостоверной.

Хотя указанные изменения свертывания крови не патогномичны (так как повышение свертывания крови наблюдали мы при других воспалительных явлениях в брюшной полости), однако они в значительной степени отражают течение воспалительного процесса, будучи наиболее выраженными при деструктивных холециститах.

Заключение. Состояние показателей свертывающей и антисвертывающей системы крови при ОКХ на фоне ожирения выражается в повышении общесвертывающей активности крови по 3 тестам (укорочение времени свертывания, рекальцификации плазмы, повышении толерантности плазмы к гепарину), концентрации проконвертина (VII фактор) и в увеличении более чем в 1,5 раза содержание фибриногена крови. Показатели антисвертывающей системы крови (свободный гепарин,

фибринолитическая активность крови) значительно повышены $-3,8 \pm 5$ ед/мл и $10,2 \pm 5\%$, соответственно.

Снижение антикоагулянтной и фибринолитической активности крови, повышение количества фибриногена, толерантность плазмы к гепарину имеет существенное значение в механизме послеоперационного внутрисосудистого тромбообразования, что требует проведения целенаправленной терапии по профилактике тромбоэмболических осложнений.